

Adaptación de la reproducción en cautiverio de *Arapaima gigas* (paiche), *Prochilodus nigricans* (bocachico) y *Brycon amazonicus* (sábalo o jandia), con fines de acuicultura y conservación ex situ

Burgos-Morán, Ricardo^{1,2*}; Sanchez, Janeth²; Andino, Marco^{2*}; Ortega, Nelson³; Minchala, Patricio⁴; Núñez, Jesús⁵

¹, Departamento de Ciencias de la Tierra- Programa de investigación: ecosistemas, biodiversidad y conservación de especies, Universidad Estatal Amazónica (UEA), Km. 2 ½ vía Puyo a Tena (Paso Lateral) / 032-888-118 / 032-889-118.

² Centro de Investigación y Postgrado para la Conservación Amazónica (CIPCA), Universidad Estatal Amazónica. ³

Empresa Peces Tropicales. ⁴ Gobierno Provincial de Morona Santiago. ⁵ Institute de Recherche pour le Development (IRD). *rburgos@uea.edu.ec / ricardoernestoburgos@gmail.com

Resumen. La domesticación de la ictiofauna amazónica en Ecuador son iniciativas muy recientes, a diferencia de otros países amazónicos, con significativas inversiones en investigación para el desarrollo e innovación de cultivos con peces nativos como *Piaractus brachipomus* (cachama), y muy esporádicamente *Brycon* sp (sábalo) y *Prochilodus nigricans* (bochachico), que no abastecen la demanda. Otras iniciativas con potencial comercial de consumo y exportación es *Arapaima gigas* (paiche o pirarucú), establecida por la disponibilidad de alevines provenientes casi exclusivamente de la naturaleza. Ésta investigación se realiza desde el 2013 y se centra en identificar y validar los factores claves de la reproducción de peces con interés comercial y de repoblamiento, a partir de datos básicos como: descripción del crecimiento de las especies *A. gigas*, *P. nigricans* y *Brycon* sp en condiciones de adaptación ambiental al cautiverio en el CIPCA; determinación de las horas grado funcionales de mayor rendimiento metabólico para su crecimiento en cautiverio, validación de protocolos de diferenciación sexual para conformación de lotes reproductores; y, elaboración del plan de manejo de las especies investigadas. Resultados preliminares son la facilitación del proceso de reproducción en cautiverio de *Arapaima gigas*, en diferentes condiciones a través de la formación de parejas por la aplicación de test de vitelogenina (ELISA), inducción a la reproducción de *B. amazonicum* en condiciones de alta amazonía con la aplicación de Extracto de Pituitaria de Carpa (EPC).

Palabras Clave: Domesticación, Ictiofauna, piscicultura amazónica

Introducción

En el Ecuador, durante los últimos 40 años hay un crecimiento significativo de la población rural, además de otras intervenciones en el territorio que ha tenido como consecuencias, la pesca desorganizada, indiscriminada y sobrepesca, además de otras afectaciones sobre las poblaciones de peces derivadas de infraestructura ¹⁻³. Hay especies icónicas que ha sufrido marcada explotación, como el paiche o pirarucú (*Arapaima gigas*) ⁴ debido a la facilidad de su captura, que al ser un pez de respiración aérea obligatoria tiene la necesidad de emerger a la superficie cada 20 minutos aproximadamente ⁵. Por esta razón esta especie según CITES se encuentra actualmente en el Apéndice II una categoría de especies que no se encuentran en peligro de extinción, sin embargo su comercio debe ser controlado para evitar un uso

incompatible con su supervivencia⁶. Otras especies nativas de gran importancia local, son los Sábalo, agrupados en el género *Brycon* (especialmente *Brycon amazonicus*) y el Bocachico (*Prochilodus nigricans*), cuya amplia distribución natural hace que sea una fuente importante de provisión de proteína en las condiciones de la Amazonía ecuatoriana⁷. Así el propósito de este estudio es identificar factores claves para la reproducción en cautiverio de *Arapaima gigas*, *Prochilodus nigricans* y *Brycon amazonicus*

Metodología

Área de estudio. Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica -CIPCA- de la UEA, ubicado en el Km. 44 de la vía Puyo-Tena, a 550 msnm. Con clima húmedo tropical, temperatura promedio de 24 Cº y precipitación anual entre 3600 y 5500 mm. El emplazamiento tiene aproximadamente

AQUATROP

2,2has; con 1ha son de espejo de agua, distribuidos en 12 estanques.

Mediciones ambientales, se monitoreo temperatura atmosférica y precipitación; controles frecuentes de temperatura en agua de estanques y pH, durante horas críticas correspondientes a las 8h30, 14:00, 16h30.

Manejo, Para determinar las tasas de ingesta se realizaron pruebas de admisión de alimento cada mes, con raciones balanceadas concentradas comerciales lo más similar a las recomendadas, se procedieron a realizar cálculos de eficiencia alimentaria; complementado con disecciones de revisión cuando fue procedente, especialmente en cuanto a translocación de tejido graso a nivel visceral, siguiendo recomendaciones generadas por la literatura disponible⁸⁻¹¹. Se realizó vigilancia diaria de manera visual durante la alimentación; y, los muestreos de biometría básica sólo cuando hubo disponibilidad de mano de obra, empleando anestésicos de uso tópico como Eugenol para controlar movimientos violentos y estrés.

Supervisión a reproductores, para Sábalo y Bocachicos, se revisó desarrollo sexual y ganancia de peso corporal, durante esta fase de tiempo se ha limitado su manejo a biometrías básicas de longitud y peso; y estimaciones de consumo de alimento. En *A. gigas* (paiches), se procedió identificarlos individualmente con Pit tag (chips) electrónico subcutáneos ubicados en el costado derecho por encima de la aleta pectoral⁵. La determinación del sexo en *A. gigas* se realizó por inmunoensayo (ELISA) comercial desarrollado¹² para detección de vitelogenina en plasma, presente normalmente únicamente en hembras adultas, detectando concentraciones de aproximadamente 0,04 mg/ml en el plasma del pez, compatibles con lo registrado en hembras al inicio de la maduración gonadal. La madurez sexual sábalo y bocachicos se detectó con abultamiento abdominal y comprobación con muestreos intraováricos con cánulas entre 2 y

5 mm para extraer óvulos y verificar la migración del núcleo del óvulo.

Diseño del sistema de recirculación, se fundamentó sobre el aprovechamiento de componentes a los que se tiene disposición local, considerando insumos como envases reciclados para la fabricación de filtros mecánicos y biológicos, considerando las condiciones actuales en su patrón diario, analizando: pH, temperatura, caudal medio, relación caudal máximo a caudal medio, nitrógeno de ingreso, residual y limitante, oxígeno de Ingreso y residual y capacidad de carga productiva verdadera, capacidad de cambio de condiciones agua para recirculación y sistemas de bombeo, índice de recambio de agua limitado por el recurso agua, Nitrógeno amoniacal y rangos de temperatura óptimos.

Resultados y discusión

La pequeña elevación de la temperatura media desde los meses de diciembre hasta finales de abril; coincide con los picos de reproducción reportados para *Brycon amazonicum*^{13,14} y *Prochilodus nigricans*⁷; mientras que en el caso de *Arapaima gigas*¹⁵⁻¹⁷ el mayor inductor aparente son las precipitaciones, sin embargo los registros indican un período seco, que tal vez se debe a errores en los instrumentos. Su madurez fue óptima para 2016 y cada año variaron los picos de desove en función a Parente de cambio climático.

Para *A. gigas*, está con su ciclo de vida mayor; sus rasgos de madurez sexual han demorado, sumado a problemas de diferenciación sexual de la especie^{12,15,17}; así el monitoreo se sustentó sobre biometrías básicas y constantes sobre animales marcados

Madurez sexual en *B. amazonicus*, la madurez de los animales investigados aparecen a partir de los dos años de edad y tienen un período apareamiento de rasgos reproductivos de aproximadamente 120 días, ciclo que poblacionalmente empieza durante el mes de diciembre con la vitelogenesis endógena y finaliza con los animales más retrasados en

durante la primera semana de mayo. Así la madurez no es totalmente sincrónica. Estos datos contrastan con otros reportes¹⁸ en los que los períodos de desarrollo gonadal son más cortos; sin embargo no se hace un desglose de todas las fases de madurez recomendadas por estudios con mayor plazo^{19,20}, siendo éste el primero reporte. La madurez sexual masculina de *B. amazonicus* está identificada mayormente por el apareamiento de semen después de un leve masaje abdominal además de una espícula lateral hacia la parte ventral que se interpreta como una órgano accesorio que puede estimular a la hembra en el momento del desove¹⁸; aunque este accesorio también se encontró en ciertas hembras menos pronunciada. Gracias a la presencia de semen y la espícula ventral, se pudo clasificar distintas formas de madurez sexual, combinando la emanación o no de semen y la presencia o no de espícula. Se infiere que la presencia de la espícula ventral no es un indicador directo de producción espermática^{21,22}, y se deberían realizar más análisis de las relaciones genotipo – fenotipo de la producción espermática con la presencia e intensidad de formación de este órgano accesorio, mayormente presente en machos de esta especie; y por tanto se debe profundizar su conocimiento. Se observa, que una porción de la menos 18% de la población masculina de *B. Amazonicus* no presenta en ningún momento espermiación; distorsión que puede ser debida a que no se pudo realizar una identificación individual a cada uno de los reproductores, debido a su alta sensibilidad al manejo y formas invasivas de marcaje como Pit Tags u otros.

Gradientes de madurez femenina de *B. Amazonicus*

Nota: a. M.F. madurez final; b. Sm., sobre madurez; c, reabsorción temprana; d. reabsorción tardía.

Inducción Hormonal al desove, se realizaron 4 jornadas de inducciones para el proceso de reproducción durante los períodos 2017 y 2018; previa madurez sexual de *B. amazonicus* y *P. nigricans*, facilitando condiciones para los tratamientos hormonales e incubación de ovas gracias al sistema de recirculamiento. En cada jornada de inducción se ha mejorado en la obtención de resultados en cuanto a productos sexuales viables, además de su fecundación.

Incubación y desarrollo embrionario, Fueron realizadas 6 incubaciones, en tres de las jornadas de inducción realizadas, para lo cual se realizó el monitoreo embrionario de *B. amazonicus* a 22 y 24°C con seguimiento constante; determinando la influencia de la temperatura sobre el desarrollo embrionario y compararla con registros de desarrollo realizados por otros autores.

Implementación de los Sistemas de Acuicultura de Recirculamiento, Los sistemas de acuicultura de recirculamiento (RAS) implementados fueron de dos tipos: a) Sistema de mantenimiento de organismos acuáticos (SMOA), con 500 litros; y almacenaje total de aproximadamente 1.620 L; sin considerar el volumen de traslado en tubería; b) Sistema de Incubación de huevos de especies reofílicas (SIER). permite regular la presión del agua y accesibilidad a las unidades de incubación tipo Woyranovich de 200 L, y unidades de mantenimiento (250 l cada uno).

Conclusiones

Hay una adecuada respuesta de crecimiento en cautiverio, con tasas de conversión alimenticia menor que 2,0:1,0. Es decir en términos de asimilación alimenticia los animales experimentales tienen una buena adaptación al cautiverio.

Las condiciones ambientales del CIPCA han permitido la madurez sexual de las especies reofílicas; gracias al manejo de la temperatura del agua; la misma que se encuentra en un rango de temperatura entre 24 y 27°C.

Hay un efecto de la temperatura sobre el proceso adaptativo al cautiverio; que es uno de

AQUATROP

los factores de importancia sin consideración aún de raciones alimenticias.

Se ha validado en condiciones de alta Amazonía los protocolos de reproducción con inducción hormonal los cuales han mejorado en rendimiento gracias al acondicionamiento de estructuras previas como el sistema de recirculamiento de agua acoplado a las incubadoras Woynarovich.

Las etapas de desarrollo embrionario con mayor retraso son el arranque del clivaje celular hasta la formación de la estructura de gástrula; identificándose un efecto importante de la temperatura sobre este desarrollo; así se resalta la importancia del concepto fisiológico de las horas grado

Las condiciones ambientales del CIPCA han permitido la madurez sexual de las especies reofílicas; gracias al manejo de la temperatura del agua; la misma que se encuentra en un rango de temperatura entre 24 y 27°C.

Agradecimientos. A la Universidad Estatal Amazónica, sus autoridades y la Dirección de investigación por proveer los fondos para ejecutar esta investigación según la aprobación AGP-08-2013.

Bibliografía

- Anderson, E. P. *et al.* Fragmentation of Andes-to-Amazon connectivity by hydropower dams. *Sci. Adv.* **4**, 1–8 (2018).
- Finer, M. & Jenkins, C. N. Proliferation of Hydroelectric Dams in the Andean Amazon and Implications for Andes-Amazon Connectivity. *PLoS One* **7**, 1–9 (2012).
- Forsberg, B. R. *et al.* The potential impact of new Andean dams on Amazon fluvial ecosystems. *PLoS One* **12**, 1–35 (2017).
- Castello, L., Stewart, D. J. & Arantes, C. C. in *Biología, conservação e manejo participativo de pirarucus na Pan-Amazônia* (ed. Figueiredo, E. S. A.) 17–32 (2013).
- Núñez-Rodríguez, J. *et al.* Movement patterns and home range of wild and re-stocked *Arapaima gigas* (Schinz, 1822) monitored by radio-telemetry in Lake Imiria, Peru. *J. Appl. Ichthyol.* **31**, 10–18 (2015).
- CITES, (Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora). Apéndices I, II y III CITES. en vigor a partir del 4 de abril de 2017. (2017). Available at: <https://cites.org/esp/app/appendices.php>. (Accessed: 16th September 2017)
- Silva, E. A. & Stewart, D. J. Reproduction, feeding and migration patterns of *Prochilodus nigricans* (Characiformes: Prochilodontidae) in northeastern Ecuador. *Neotrop. Ichthyol.* **15**, 1–13 (2017).
- Cyrino, J. E. P., Roubach, R. & Fracalossi, D. M. in *Nutriaqua. Nutricao e alimentacao de espécies de interesse para a aquicultura brasileira* (eds. Fracalossi, D. M. & Cyrino, J. E. P.) 283–294 (Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biología Acuática, 2012).
- Romagosa, E., Bittencourt, F. & Boscolo, W. R. in *Nutriaqua. Nutricao e alimentacao de espécies de interesse para a aquicultura brasileira* (eds. Fracalossi, D. M. & Cyrino, J. E. P.) 167–184 (Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biología Acuática, 2012).
- Ituassú, D. R. *et al.* Níveis de proteína bruta para juvenis de pirarucu. *Pesqui. Agropecu. Bras.* **40**, 255–259 (2005).
- Rodrigues, A. P. O. (Embrapa P. e A.), Moro, G. V. (Embrapa P. e A. & dos Santos, V. R. V. (Embrapa P. e A. Alimentação e nutrição do pirarucu (*Arapaima gigas*). 24 (2015).
- Chu-Koo, F. *et al.* Gender determination in the Paiche or Pirarucu (*Arapaima gigas*) using plasma vitellogenin, 17 β -estradiol, and 11-ketotestosterone levels. *Fish Physiol. Biochem.* **35**, 125–136 (2009).
- Bashiyo-Silva, C. *et al.* Hormonal induction of Brycon cephalus (Characiformes, Characidae) to spermiation using D-Ala6, pro9net-mGnRH + metoclopramide. *Zygote* **24**, 319–325 (2016).
- Nakauth, A. C. S. S. *et al.* Embryonic and larval development of *Brycon amazonicus* (SPIX & AGASSIZ, 1829). *Brazilian J. Biol.* **76**, 109–116 (2016).
- Arantes, C. C., Castello, L., Stewart, D. J., Cetra, M. & Queiroz, H. L. Population density, growth and reproduction of arapaima in an Amazonian river-floodplain. *Ecol. Freshw. Fish* **19**, 455–465 (2010).
- Núñez, J. *et al.* Reproductive success and fry production of the paiche or pirarucu, *Arapaima...*: EBSCOhost. *Aquaculture Research* (2011). Available at: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d9fa3543-bb02-4e15-88a7-f49ccf059f8a@sessionmgr115&vid=11&hid=122>. (Accessed: 22nd September 2014)
- Watson, L. C. *et al.* Modeling population dynamics and conservation of arapaima in the Amazon. *Rev. Fish Biol. Fish.* **168**, 217–229 (2013).
- Daza, P. V., Landines Parra, M. A. & Sanabria Ochoa, A. I. *Reproducción de los peces en el trópico.* (2005).
- Cerdà, J. in *La reproducción de los peces: aspectos básicos y sus aplicaciones en acuicultura* (ed. Carrillo Estévez, M. A.) 401–474 (F. OESA; CSIC, 2009).
- Carrillo Estévez, M. A., Zanuy, S. & Bayarri, M. J. in *La reproducción de los peces: aspectos básicos y sus aplicaciones en acuicultura* (ed. Carrillo Estévez, M. A.) 173–246 (F. OESA; CSIC, 2009).
- Marques, S. & Godinho, H. P. Short-term cold storage of sperm from six neotropical characiformes fishes. *Brazilian Arch. Biol. Technol.* **47**, 799–804 (2004).
- Viveiros, A. T. M. & Godinho, H. P. Sperm quality and cryopreservation of Brazilian freshwater fish species: a review. *Fish Physiol. Biochem.* **35**, 137–150 (2009).